

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ У УЧАЩИХСЯ С УЗБЕКСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ

Аскарова М.Х.

Узбекистан, г. Ташкент,

УзГУМЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19015328>

Ключевые слова: грамматическая компетенция, предложно-падежные конструкции, русский язык, узбекский язык, межъязыковая интерференция, методика обучения.

Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования грамматической компетенции в области предложно-падежных конструкций у учащихся с узбекским языком обучения. Отмечается, что трудности овладения этими конструкциями связаны с отсутствием аналогичных грамматических категорий в узбекском языке и существенными типологическими различиями между русским и узбекским языками. Обосновывается необходимость использования сопоставительного и когнитивно-коммуникативного подходов, направленных на осознанное усвоение предложно-падежных структур русского языка. Представлены методические рекомендации по развитию грамматических навыков через систему упражнений, моделирование речевых ситуаций и контрастный анализ.

Современная языковая ситуация в Узбекистане характеризуется активным развитием билингвизма, где русский язык остаётся важным инструментом академического и профессионального общения. ¹В связи с этим особое значение приобретает совершенствование методики преподавания русского языка в школах с узбекским языком обучения. Одной из наиболее сложных тем является усвоение предложно-падежных конструкций, поскольку в узбекском языке аналогичные синтаксические структуры отсутствуют².

Грамматическая компетенция, согласно современным исследованиям³, предполагает не только знание грамматических правил, но и способность применять их в реальной речевой деятельности. В контексте обучения русскому языку учащихся с узбекским языком обучения формирование этой компетенции требует опоры на лингвистическую базу и учёт межъязыковых различий.

1. Лингвистические предпосылки и типологические различия

Русский язык относится к флективному типу, где грамматические отношения выражаются с помощью падежных окончаний и предлогов. В узбекском языке, напротив, используется агглютинативная система, при которой грамматические значения передаются посредством послелогов и аффиксов⁴.

Например, русское выражение в школу соответствует узбекскому maktabga, где направление движения обозначается аффиксом -ga, без участия отдельного предлога. Таким образом, учащиеся, опираясь на структуру родного языка, часто опускают предлоги или неправильно их употребляют: иду магазин вместо иду в магазин.

Такие ошибки носят интерференционный характер и свидетельствуют о необходимости системного сопоставления русских и узбекских конструкций при обучении.

2. Формирование грамматической компетенции

Формирование грамматической компетенции в сфере предложно-падежных конструкций должно опираться на следующие принципы:

1. Сопоставительный принцип — выявление различий и сходств между

¹ Бондарко А.В. Функциональная грамматика и теория значения. — М., 1999. [1, с. 45]

² Хайдарова Д. Методика преподавания русского языка в узбекских школах. — Ташкент, 2018. [2, с. 98]

³ Пассов Е.И. Коммуникативная методика обучения иноязычному говорению. — М., 2010. [3, с. 67]

⁴ Махмудов Н., Рахматуллаев Ш. Узбек тили грамматикаси. — Тошкент, 2002. [4, с. 109]

грамматическими системами двух языков⁵.

2. Функционально-семантический подход — акцент не на форме, а на значении конструкции (например, различие между в школу — направление и в школе — место).

3. Контекстуализация — обучение конструкциям через реальные речевые ситуации.

4. Когнитивный аспект — осознание учащимися логических и пространственных отношений, выражаемых предложениями.

Использование этих подходов позволяет формировать у учащихся не механическое знание форм, а осмысленное владение грамматикой, что способствует развитию общей речевой компетенции.

3. Методические приёмы и практическая реализация

В учебной практике целесообразно применять систему упражнений, направленных на осознанное использование предложно-падежных конструкций:

- лексико-грамматические упражнения на выбор и употребление предлогов;
- трансформационные задания, где учащиеся преобразуют предложения, изменяя значение предлога (иду в школу → нахожусь в школе);
- визуализация пространственных отношений (работа с картинками, схемами);
- речевые ситуации, требующие естественного употребления нужной конструкции (в магазине, на улице, с друзьями).

Такая методика развивает грамматическую осознанность и уменьшает влияние родного языка на речь учащихся.

Таким образом, формирование грамматической компетенции в области предложно-падежных конструкций у учащихся с узбекским языком обучения должно базироваться на лингвистически обоснованном подходе, включающем сопоставительный анализ и когнитивно-коммуникативные методы. Только при системной работе над осознанием различий между русской и узбекской грамматикой возможно достижение высокого уровня владения русским языком как средством общения и мышления.

References:

1. Бондарко А.В. Функциональная грамматика и теория значения. — М.: Наука, 1999. [1, с. 45]
2. Хайдарова Д. Методика преподавания русского языка в узбекских школах. — Ташкент: Университет, 2018. [2, с. 98]
3. Пассов Е.И. Коммуникативная методика обучения иноязычному говорению. — М., 2010. [3, с. 67]
4. Махмудов Н., Рахматуллаев Ш. Узбек тили грамматикаси. — Тошкент, 2002. [4, с. 109]
5. Кубрякова Е.С. Язык и знание: когнитивный аспект. — М.: Языки славянских культур, 2004. [5, с. 122].

⁵ Кубрякова Е.С. Язык и знание: когнитивный аспект. — М., 2004. [5, с. 122]